

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

DIVISION DE POSGRADO
MAESTRIA EN GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL Y SUSTENTABILIDAD

DOCENTE
DR. ROGELIO LÓPEZ SÁNCHEZ

ALUMNO
ASTRID ANDREA MENDOZA GAYTÁN
JOSE DANIEL TORRES ALVARADO

TAREA
EVALUACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE GUADALUPE 2024-2027.

Monterrey, N. L. 20 de febrero del 2026.

Actores de la Gobernanza

Gobierno	Ciudadanía	Academia	Iniciativa privada	Sociedad civil
6 líneas de acción principales (Guadalupe seguro, Guadalupe grande, Guadalupe nuestro hogar, Guadalupe Solidario, Guadalupe Competitivo y Guadalupe moderno y transparente.	Propuestas de campaña, foros de consulta ciudadana, consulta con líderes de opinión, participación en páginas web, Chat Bot del plan municipal de desarrollo.	Participación de 11 líderes de opinión y expertos en la elaboración del Plan (Tecnológico de Monterrey)	Fomentar el desarrollo de nuevas empresas. Promover la formalización de negocios. Fortalecer el desarrollo de micro y pequeñas empresas. Transformar al municipio en lidero de turismo deportivo.	Utilización de datos y estadísticas de "Como Vamos Nuevo León"
Rol: Liderazgo, marco normativo, coordinación y asignación de recursos.	Rol: Demanda de servicios y propuestas ciudadanas.	Rol: Investigación y generación de evidencia.	Rol: Financiamiento y generación de empleo.	Rol: Vigilancia, incidencia y proporcionar datos.
Incentivos: Legitimidad, cumplimiento legal y resultados electorales.	Incentivos: Acceso a servicios, inclusión y mejora en calidad de vida.	Incentivos: Reconocimiento académico, impacto social y generación de conocimiento.	Incentivos: Rentabilidad y posicionamiento de marcas.	Incentivos: Reconocimiento, incidencia y protección de derechos.
Responsabilidades: Formular y ejecutar políticas y cumplimiento legal.	Responsabilidades: Participación informada y seguimiento de propuestas.	Responsabilidades: Análisis independiente y riguroso.	Responsabilidades: Transparencia fiscal y compromisos ambientales.	Responsabilidades: Participación informada, monitoreo independiente y contraloría social.

López Sánchez, Pérez Rivas y Lugo Rincón (2025) "Para México, fomentar la colaboración intersectorial a través de alianzas estratégicas es esencial para construir un modelo de gobernanza digital sostenible y efectivo." (p. 72)

Pilares de la Gobernanza

Participación

Evidencia.- Foros de consulta con expertos, participación ciudadana en centros de convivencia; recolección de datos mediante códigos QR situados en espacios públicos; foros temáticos con líderes de opinión y foros de consulta ciudadana; chatbot (whatsapp).

Propuesta.- Fortalecer y ampliar mecanismos de participación continua. Medir impacto de propuestas.

Transparencia

Evidencia.- Secretaría de Innovación y Gobierno Digital para impulsar la digitalización y agilización de trámites, y fomentar la transparencia. Presupuesto participativo. Sesiones de Cabildo vía "streaming" en redes sociales. Sistema de acceso público a información sobre presupuestos, programas y resultados gubernamentales.

Propuesta.- Indicadores de visualización de los portales, sesiones virtuales y participación.

Rendición de cuentas

Evidencia.- Participación. Comité de contralores ciudadanos. Auditoría interna municipal.

Propuesta.- Indicadores de cumplimiento, informes periódicos y de fácil acceso.

No hay indicadores de medición sobre aceptación y puesta en marcha de propuestas ciudadanas recibidas.

Justicia

Evidencia.- Buzón de ciudadano para denuncias. Reformas a los reglamentos para proteger los derechos humanos e implementar sanciones.

Propuesta.- Indicadores de acceso a justicia y eficacia de sanciones. Canales de denuncia accesible. Seguimiento. Evaluación del grado de satisfacción de quejas y sanciones

Equidad

Evidencia.- Programas, capacitaciones, fortalecimiento de participación, inserción laboral, reglamentos, conferencias para personas con discapacidad; animales; adultos; mayores; personas cuidadoras; mujeres, niños y niñas; y comunidad LGBTQ+.

Propuesta.- No hay indicadores que prueben la eficacia del programa. No hay indicadores que dividan hombres y mujeres. En reglamentos solo mide los reglamentos aprobados pero no el acceso a ellos No toma en cuenta migrantes. De violencia solo hay indicadores de cuantas denuncias por violencia entre los habitantes.

Mecanismos de Participación y Control Democrático

Propuesta de Gobernanza Digital

Eje rector Guadalupe Moderno y Transparente. Objetivo 1. Estrategia 1.1. Línea de acción 1.1.2 Desarrollar la aplicación "GuadAPLlue" para la generación de reportes en tiempo real sobre servicios públicos y atención ciudadana.

Servirá como una plataforma digital para la canalización de las necesidades de los guadalupenses dividida en 4 tipos de perfiles:

- **Ciudadanos.-** Reportes en tiempo real de servicios públicos, reportes ciudadanos, ambientales y de presencia de autoridades.
- **Institución educativa.-** Propuestas de políticas públicas, trabajos de investigación o acceso a información pública.
- **PyME.-** Asesorías en tres rubros: ambiental, formalización y derechos laborales. Presencia de autoridades.
- **Asociación civil.-** Desarrollo de programas sociales y políticas públicas en favor de sectores vulnerables.

*Al momento de ingresar cualquier tipo de solicitud la aplicación proporcionará una constancia a efecto de que el solicitante pueda iniciar un juicio de garantías en caso de que no haya sido atendido (Artículo 8 CPEUM).

GuadAPPlupe

Fortaleza: Retroalimentación en tiempo real y automatización de reportes y solicitudes.

Oportunidades: Guadalupe es un municipio urbano, con cobertura de internet garantizada y altamente alfabetizado (98%).

Debilidades: Dependencia de equipos telefónicos de alta tecnología para su uso y protección de datos.

Amenazas: Brecha digital, se profundizan desigualdades ya existentes. Posibles ciber ataques para sustraer información.

Nombre del indicador	Descripción	Unidad de medida	Formula
Número de propuestas y/o solicitudes recibidas a través de "GuadAPPlupe"	Cuantificación de la participación ciudadana en la gestión municipal a través de "GuadAPPlupe"	Número (n)	Total de propuestas y/o solicitudes recibidas.

La información recaba ayudará a una planificación más adecuada del presupuesto y a garantizar una gobernanza basada en datos López Sánchez, Pérez Rivas y Lugo Rincón (2025) "La gobernanza basada en datos es un modelo de gobernanza digital que emplea grandes volúmenes de datos y análisis avanzado para sustentar decisiones informadas en el sector público." (p. 54)

Referencias bibliográficas

López Sánchez, R. y Arango Morales, X. A. (coords.) (2020). Enfoques transdisciplinarios desde la ética, el poder y el derecho. Monterrey: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

LOPEZ, R., arango, . xochitl ., & Lugo Rincón, P. C. (2025). GOBERNANZA DIGITAL E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18358847>

Municipio de Guadalupe. (2024). *Plan Municipal de Desarrollo Guadalupe 2024–2027*. Gobierno Municipal de Guadalupe. Recuperado de <https://guadalupe.gob.mx/plan-municipal-de-desarrollo-guadalupe-2024-2027>

Ostrom, E. (2010). *The Evolution of Institutions for Collective Action* (ed. revisada). Cambridge: Cambridge University Press. Referente fundamental sobre gobernanza policéntrica.